

O'QUVCHILARNING MUSTAQIL O'QUV FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN USLUBIY YONDASHUVLARNING QIYOSIY TAHLILI (Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari misolida)

Axmedov Yodgorbek Olimjonovich

Ichki ishlar vazirligi Navoiy akademik litseyi direktori, p.f.f.d. (PhD), dotsent.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari o'quvchilarining mustaqil o'quv faoliyatini takomillashtirishga yo'naltirilgan uslubiy yondashuvlar (kompetentli, tizimli, muammoli, kognitiv, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar)ning mazmun va mohiyati qiyosiy tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: mustaqil o'quv faoliyati, Ichki ishlar vazirligi akademik litsey o'quvchilari, uslubiy yondashuvlar, kompetentli yondashuv, tizimli yondashuv, muammoli yondashuv, kognitiv yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.

Bugungi kunda o'quvchilarning mustaqil o'quv faoliyati ularning shaxsiy rivojlanishi, kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish va ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim o'rin tutmoqda. Ta'lim samaradorligini oshirish uchun bu faoliyatni samarali tashkil etish nazariy asoslangan uslubiy yondashuvlarni talab etadi. Bugungi kunda pedagogika sohasida kompetentli, tizimli, muammoli, kognitiv, shaxsga yo'naltirilgan, shuningdek, raqamli texnologiyalar asosidagi yondashuvlar o'quvchilarning mustaqil o'rganish faoliyatini takomillashtirishda keng qo'llanilmoqda. Ularning afzallik va cheklovlarini ilmiy asosda qiyosiy o'rganish mazkur jarayonni optimallashtirish uchun dolzarb masalalardan biridir [1-2].

Shuningdek, axborot oqimining keskin ortishi, jamiyatda bilimga asoslangan iqtisodiyotning rivojlanishi, shuningdek, o'quvchilardan mustaqil fikrlash, muammolarni hal etish, yangicha qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini talab etayotgan mehnat bozori sharoitida mustaqil o'quv faoliyatini takomillashtirish masalasi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Turli uslubiy yondashuvlarning o'zaro qiyosiy tahlili ularning samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlash, ta'lim jarayoniga mos integratsiya qilish va shu asosda o'quvchilarning intellektual hamda kasbiy salohiyatini oshirish imkonini beradi.

Hozirgi vaqtda mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etishning uslubiy yondashuvlarini takomillashtirishga bag'ishlangan bir qator tadqiqotlari mavjud. Jumladan, kompetentli yondashuv (Y.A.Xramkova, Y.G.Kirk, M.P.Starodubsev, P.M.Maxsudov, D.X.Xalmanov va boshqalar); tizimli yondashuv (Y.A.Savitskiy O.M.Babanskaya, U.M.Mirsanov, Z.M.Mahmudov, K.Lydia, O.Kolgatin va boshqalar); muammoli yondashuv (S.V.Krayneva, L.V.Pavlova, N.B.Adizova va boshqalar); kognitiv

yondashuv (V.V.Bayluk, Sh.YE.Kazaryan, L.I.Ufimseva M.A.Pazilov, V.R.Ochilova va boshqalar); shaxsga yo'naltirilgan yondashuv (D.A.Dmitriyev, A.N.Xodusov, G.R.Tojiboeva, M.A.Eshmirzayeva va boshqalar).

Mazkur olimlar o'quvchi-talabalarning mustaqil o'quv faoliyati samaradorligini oshirishda turli yondashuvlardan foydalanishni tavsiya etgan. Ularning ta'kidlashicha, zamonaviy ta'lim sharoitida o'quvchilarning mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish uchun tanlanadigan uslubiy yondashuvlar bir vaqtning o'zida pedagogik tamoyillar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi, raqamli vositalardan foydalanish imkoniyatlari va psixologik-pedagogik shart-sharoitlar bilan uyg'un holda ishlab chiqilishi lozim.

Tadqiqot doirasida samarador yondashuvni asosli ravishda tanlab olish maqsadida, yuqorida qayd etilgan yondashuvlarning Ichki ishlar akademik litseylari o'quvchilarining mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etishdagi roli tahlil qilinib, qiyosiy tahlili o'tkazildi (1-jadvalga qarang).

1-jadval.

Uslubiy yondashuvlarning qiyosiy tahlili

№	Yondashuv	Tavsifi	Afzalliklar	Cheklovlari
1	Kompetentli yondashuv	O'quvchilarning kasbiy, ijtimoiy va shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan.	Amaliyotga yo'naltirilganlik, natijaviylik, tayyorgarlikning real hayotga mosligi.	Individual farqlarga kam e'tibor qaratiladi.
2	Tizimli yondashuv	Ta'lim jarayonini tizimli, mantiqiy bosqichlarda tashkil etish.	Barqarorlik, tartib-intizom, nazorat osonligi.	Yaratuvchanlik va moslashuvchanlik kamroq.
3	Muammoli yondashuv	Bilimlarni muammoli vaziyatlar orqali egallash.	Mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, intellektual faollik rivojlanadi.	Barcha o'quvchilarda bunday fikrlash darajasi mavjud emas.
3	Kognitiv yondashuv	Aqliy faoliyat, ongli o'rganish, xotira va tafakkurni faollashtirishga asoslanadi.	O'quvchilarning idrok, mulohaza va xotira jarayonlarini rivojlantiradi.	Rivojlanmagan motivatsiya va emotsional omillar chetda qoladi.

5	Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv	Har bir o'quvchining individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'limni tashkil etish.	Individual ehtiyojlar, o'rganish uslublari va motivatsiya inobatga olinadi; mustaqillik, ichki nazorat, o'zini boshqarish rivojlanadi.	Yuqori pedagogik tayyorgarlikni, diagnostik vositalarni talab qiladi.
---	----------------------------------	--	--	---

1-jadvalda keltirilgan tahlilga asoslanib aytish mumkinki, Ichki ishlar akademik litseylari sharoitida, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv eng samarali yondashuv sifatida ajralib turadi:

- o'quvchilarning individual xususiyatlari jismoniy tayyorgarlik, psixologik barqarorlik, kasbiy motivatsiya ularning mustaqil o'quv faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi [3-4];

- Ichki ishlar tizimiga xos intizom va qat'iylikni saqlagan holda, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv moslashuvchan ta'limni ta'minlaydi: har bir o'quvchining ehtiyojiga qarab mustaqil topshiriqlar, o'rganish uslublari va baholash shakllari tanlanadi [5];

- mustaqil o'quv faoliyati faqat bilim olish emas, balki o'zini-o'zi boshqarish, vaqtni to'g'ri taqsimlash, ichki nazorat va refleksiya qilishga o'rgatish jarayoni. Bularni samarali shakllantirishda aynan shaxsga yo'naltirilgan yondashuv ko'proq imkoniyat yaratadi [6-7].

Shunday qilib, yuqoridagi keltirilgan barcha yondashuvlar o'z o'rnida muhim va ularni integrallashgan holda qo'llash maqsadga muvofiq sanaladi. Ammo aynan Ichki ishlar akademik litseylari o'quvchilarining mustaqil o'quv faoliyatini samarali tashkil etishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv ustunlik qiladi. Bu yondashuv o'quvchilarning individual profili asosida faoliyatni tashkil etish imkonini berib, ularni ichki o'zini rivojlantirishga undaydi. Shu bilan birga, mazkur yondashuv o'zlashtirish darajasidagi tafovutlarni bartaraf etishga xizmat qilishi bilan ham dolzarbdir hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmedov Y.O. Ichki ishlar akademik litseylari o'quvchilarining mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etishning uslubiy yondashuvlarini takomillashtirish // Муғаллим ҳәм үзликсиз билимлендириў илимий-методикалық журнал, 2025. 4-сан. – В. 116-123.

2. Axmedov Y.O. Ichki ishlar akademik litseylari o'quvchilarining mustaqil o'quv faoliyati uchun veb-platforma yaratish va foydalanish muammolari // Elektron ta'lim, June, 2025, No2, Vol. 6. – P. 35-47.

3. Ходусов А. Н., Кононова С. А. Личностно-ориентированный подход в профессиональном образовании //Интегративные тенденции в медицине и образовании. – 2018. – Т. 3. – С. 109-118.
4. Аубакирова Г. Т., Бейсенбай А. Б. Личностно ориентированный подход в обучении профессионально ориентированному иностранному языку //Международный журнал экспериментального образования. – 2018. – №. 4. – С. 5-11.
5. Кочкодан О. Д. Личностно-ориентированный подход в дистанционном обучении // Актуальные вопросы организации научно-методического обеспечения университетского образования : материалы Междунар. научно-практической интернет-конференции, Минск, 26–27 октября 2017 г. – С. 77-83.
6. Пашутина Е. Н., Кухтина Я. В. Личностно-ориентированный подход при организации самостоятельной работы в период получения высшего профессионального образования //Современное педагогическое образование. – 2022. – №. 4. – С. 153-158.
7. Эшмирзаева М.А. Шахсга йўналтирилган таълим асосида талабаларнинг касбий компетентлигини шакллантириш (Электромагнетизм бўлими мисолида) // Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд, 2019. – 50 б.